

“NEVLADINO, VANSTRANAČKO, NEPROFITNO UDRUŽENJE
MEDICINA DANAS – POKRET EVROPSKIH INICIJATIVA”

UDC 616-083.98

YU ISSN 1451-124X

MEDICINA DANAS

Novi Sad, 2011.

Godina X

Broj 4-6

Naučni i stručni časopis ČASOPIS "MEDICINA DANAS"

Izdavač: "Nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana Medicina danas - pokret evropskih inicijativa" - Novi Sad

Glavni i odgovorni urednik: Viši naučni saradnik, Prim. Dr sci. med. Sava Gavrilović

Član predsedništva zadužen za izdavaštvo: Prim. dr Vasa Petrović

Sekretar uredništva: dr Saša Milić

Urednik: Akademik Prof. Dr Ljiljana Gvozdenović

Tehničko uredništvo:

Prim. Mr sci. Dr Branko Miličević,

Mr sci. Dr Miroslav Davidov,

dr Saša Milić

dr Srđan Gavrilović

Izrada UDK i Deskriptora: Biblioteka Matice Srpske u Novom Sadu

Tekući račun broj 355-1049458-83 kod "Vojvođanske banke" Novi Sad.

Tehnička priprema: "Data Line" Novi Sad;

Štampa: "Štamparija "Budućnost" Novi Sad

Tiraž: 400 primeraka

Domaći naučni odbor:

Predsednik: Prof dr Mira Popović
Prof. Dr Branislav Daničić, hirurg, Novi Sad.
Prof. Dr Stojan Sekulić, hirurg, Priština.
Prof. Dr Vasilije Topalov, kardiolog, Sremska kamenica
Prof. Dr Milan Mirković, hirurg, Novi Sad.
Prof. Dr Radovan Cvijanović, hirurg, Novi Sad.
Akademik Prof. Dr Ljiljana Gvozdenović, anesteziolog, Novi Sad.
Prof. Dr Gordana Panić, kardiolog, Sremska Kamenica.
Prof. Dr Ferenc Dujmovič specijalista kliničke patofiziologije i nuklearne medicine, Novi Sad.
Prof. Dr Radenko Vuković, specijalista sudske medicine, Novi Sad.
Prof. Dr Pavle Pantelinac, Internista, Novi Sad.
Prof. Dr Dimitrije Segedi, ginekolog, Novi Sad.
Prof. Dr Nevena Sečen, pulmolog, Sremska Kamenica.
Prof. Dr Jovan Vukadinov, Infektolog, Novi Sad.
Prof. Dr Pavle Milošević, hirurg, Novi Sad.

Prof. Dr Robert Jung, kardiolog, Sremska Kamenica.

Prof. Dr Svetozar Sečen, hirurg, Novi Sad.

Prof. Dr Gordana Devečerski, fizijatar, Novi Sad.

Prof. Dr Nevena Kalezić, anesteziolog, Beograd

Međunarodni naučni odbor:

Predsednik: Prof. Dr Milijan Kalušević, anesteziolog i klinički patofiziolog, B.Luka, BiH

1. Prof. Dr Olivera Potparić, anesteziolog, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

2. Prof. Dr Igli Zhilla, anesteziolog, Tirana, Albanija

3. Acad. Prof. Dr Vučina Šćekić, kardiolog, Podgorica, Crna Gora

4. Prof. Dr Martin Rusnak, sp. Javnog zdravlja, Beč, Bratislava, Austrija i Slovačka

5. Doc. Dr Gordana Tešanović, stomatolog, Banja Luka, BiH

"MEDICINE TODAY"

Scientific and Practical Journal

The founder and publisher of the journal: "Non-government, non-profit association „Medicina Danas“ The Movement of European Initiatives" - Novi Sad, Serbia

Editor in Chief: Sci.associate Prim. Dr sci. med. Sava Gavrilović

President of association: Prim. Vasa Petrović, MD

Secretary of Editorial Board: Saša Milić, MD

Editor: Akad. Proff. Ljiljana Gvozdenović

Publisher Advisory:

Prim. Mr sci. Dr Branko Miličević,
Mr sci. Dr Miroslav Davidov,
Saša Milić, MD
Srđan Gavrilović, MD

Prof. Dr Pavle Pantelinac
Prof. Dr Dimitrije Segedi
Prof. Dr Nevena Sečen
Prof. Dr Jovan Vukadinov
Prof. Dr Pavle Milošević
Prof. Dr Robert Jung
Prof. Dr Svetozar Sečen
Prof. Dr Gordana Devečerski
Prof. Dr Nevena Kalezić

Editorial and Scientific Board:

Chief: Prof dr Mira Popović
Prof. Dr Branislav Daničić,
Prof. Dr Stojan Sekulić
Prof. Dr Vasilije Topalov
Prof. Dr Milan Mirković
Prof. Dr Radovan Cvijanović
Akademik Prof. Dr Ljiljana Gvozdenović
Prof. Dr Gordana Panić
Prof. Dr Ferenc Dujmovič
Prof. Dr Radenko Vuković

Internatiol Editorial and Scientific Board:

Chief: Prof. Dr Milijan Kalušević, BiH
Prof Dr Olivera Potparić, UK
Prof Dr Igli Zhilla, Albania
Acad. Prof. Dr Vučina Ščekić, Montenegro
Prof Dr Martin Rusnak, Slovakia
Doc. Dr Gordana Tešanović, BiH

SADRŽAJ:

- REZULTATI LEČENJA OTVORENIH PRELOMA POTKOLENICE SPOLJAŠNJIM FIKSATOROM PO MITKOVIĆU NA KOHIT-U U NOVOM SADU**
TREATMENT OF OPEN CRURAL FRACTURES WITH THE MITKOVIĆ EXTERNAL FIXATION SYSTEM IN KOHIT-NOVI SAD 93
 Lalić Ivica, Stanković Milan, Kecojić Vaso, Matijević Radmila, Vukajlović Boško
- LEČENJE PSEUDOARTROZA POTKOLENICE METODOM ILIZAROVA - NAŠA ISKUSTVA**
TREATMENT OF PSEUDOARTHROSIS WITH THE ILIZAROV APPARATUS-OUR EXPERIENCE 99
 Lalić Ivica, Stanković Milan, Kecojić Vaso, Matijević Radmila, Vukajlović Boško
- ANTITELA NA TIREOIDNU PEROKSIDAZU PRE I U TOKU LEČENJA GREJVS BAZEDOVljeVE BOLESTI**
AUTOANTIBODIES TO THYROID PEROXIDASE BEFORE AND DURING THE TREATMENT OF GRAVES-BASEDOW DISEASE 107
 Romana Mijović, Nikola Ćurić, Ferenc Dujmović, Radmila Žeravica, Branislava Ilinčić
- FAKTORI RIZIKA ZA KRVARENJE IZ PEPTIČKOG ULKUSA (SOLISTI ILI ORKESTAR)**
RISK FACTORS FOR PEPTIC ULCER HAEMORRHAGE (SOLOISTS OR ORCHESTRA) 113
 Željka Savić, Ljiljana Hadnađev, Dragomir Damjanov, Aleksandar Knežević, Zora Petrović, Tatjana Pešić, Violeta Mihajlović, Tatiana Jocić, Olga Latinović
- SYNDROMA BOUVERET- PRIKAZ SLUČAJA**
SYNDROMA BOUVERET- CASE REPORT 119
 Željka Savić, Aleksandar Knežević, Vladimir Vračarić, Ljiljana Hadnađev, Dragomir Damjanov, Zora Petrović, Tatjana Pešić
- JUVENILNA MIOKLONIČKA EPILEPSIJA KAO DIJAGNOSTIČKI IZAZOV**
JUVENILE MIOCLINIC EPILEPSY AS DIAGNOSTIC CHALLENGE 124
 Fadil Škrijelj, Fatmir Birdžozlić
- LAPAROSCOPIC RECTOSIGMOID RESECTION IN HIGH-RISK PATIENTS (CASE REPORT)**
LAPAROSKOPSKA RESEKCIJA REKTOSIGME KOD VISOKORIZIČNIH PACIJENATA (PRIKAZ SLUČAJA) 128
 Nikola Mirković, Dejan Ivanov, Radovan Cvijanović, Ljiljana Gvozdenović, Milan Korica, Dejan Pauković
- MOGUĆNOSTI PRIMENE LOKALNE ANESTEZIJE U PLASTIČNOJ, REKONSTRUKTIVNOJ I ESTETSKOJ HIRURGIJI**
POSSIBILITIES OF LOCAL ANAESTHESIA IN PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 134
 Ljiljana Gvozdenović, Zlata Janjić, Vesna Pajtić, Saša Milić, Jelena Nikolić
- PATOFIZIOLOŠKI ASPEKTI I SMERNICE ARTEFICIJELNE VENTILACIJE BOLESNIKA NA INTENZIVNOJ TERAPIJI**
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS AND GUIDELINES OF PATIENTS MECHANICAL VENTILATION AT INTENSIVE CARE UNIT 140
 Pajtić Vesna, Gvozdenović Lj, Mančić Nedjica, Milić Saša, Gojković Zoran, Tamara Kuprešanin
- ULOGA REGIONALNE ANESTESTEZIJE KAO ANESTEZIJE IZBORA KOD ELEKTIVNIH I URGENTNIH HIRURŠKIH INTERVENCIJA**
THE ROLE OF THE REGIONAL ANAESTHESIA AS ANESTHESIA OF CHOICE AT ELECTIVE AND EMERGENCY SURGICAL PROCEDURES 147
 Gvozdenović Ljiljana, Pajtić Vesna, Mančić Nedjica, Gojković Zoran, Gvozdenović Nemanja, Lalić Ivica, Medić Maja

- ODNOS OPERATIVNOG RIZIKA KORONARNIH BOLESNIKA I DUŽINE POSTOPERATIVNOG LEČENJA U JEDINICI INTENZIVNE NEGE
THE CORRELATION BETWEEN CORONARY PATIENTS OPERATIVE RISK AND THE INTENSIVE CARE UNIT LENGTH OF STAY AFTER CORONARY SURGERY 155
Stojaković Nataša, Golubović Miodrag, Dejanović Jadranka, Rosić Milenko, Fabri Mikloš
- INICIJALNI PAD INTRAOKULARNOG PRITISKA FIKSNOM KOMBINACIJOM DORZOLAMIDA I TIMOLOLA KOD GLAUKOMA OTVORENOG UGLA I OKULARNE HIPERTENZIJE**
INITIAL REDUCTION IN INTRAOCULAR PRESSURE WITH DORZOLAMID AND TIMOLOL FIXED COMBINATION IN OPEN-ANGLE GLAUCOMA AND OCULAR HYPERTENSION 163
Miodrag Radaković, Vladimir Čanadanović, Nikola Babić, Nada Naumović
- ZDRAVSTVENA NEGA POSLE APENDEKTOMIJE**
HEALTH CARE AFTER APPENDECTOMY 169
Marija Ristić, Miroslav Davidov, Marija Đujić, Dušan Popov
- KOMPLIKACIJE LEČENJA PRELOMA TELA NADLAKATNE KOSTI**
COMPLICATIONS OF TREATMENT HUMERAL SHAFT FRACTURES 173
Vladimir Ristić, Mirsad Maljanović, Jovica Poznan, Stevo Jovišević, Miroslav Milankov
- SAOBRAĆAJNI TRAUMATIZAM 21. VEKA U SUBOTICI**
ROAD TRAFFIC INJURIES OF 21.CENTURY IN SUBOTICA 182
Vladimir Ristić, Mirsad Maljanović
- ZADOVOLJSTVO PACIJENATA RADOM SPECIJALISTIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA U 2010. GODINI**
PATIENTS SATISFACTION WITH SPECIALIST SERVICE AT PRIMARY HEALTH-CARE IN SREMSKA MITROVICA IN THE YEAR 2010. 190
Nada Zec Petković, Miodrag Radaković, Radovan Zec
- DIJETETSKI SUPLEMENTI NA BAZI FITOESTROGENA – PREDNOSTI I NEDOSTACI**
DIETARY SUPPLEMENTS BASED ON PHYTOESTROGENS – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 195
Bursać M, Cvejić J, Atanacković M
- PREDIKTIVNI ZNAČAJ ELEKTROENCEFALOGRAFIJE KOD DECE SA AKUTNO NASTALIM PROMENAMA MENTALNOG STATUSA**
PREDICTIVE VALUE OF ELECTROENCEPHALOGRAPHY IN CHILDREN WITH ACUTE ALTERED MENTAL STATUS 200
Knežević-Pogančev M, Doronjski A, Benka-Uram A, Stojadinović A, Filipović D
- PREHOSPITALNI ASPEKTI ZBRINJAVANJA AKUTNOG PLUĆNOG EDEMA I ULOGA NEINVAZIVNE MEHANIČKE VENTILACIJE**
OUT-OF-HOSPITAL MANAGEMENT OF ACUTE PULMONARY EDEMA AND NON-INVASIVE MECHANICAL VENTILATION 206
Goran Perge, Saša Milić

REZULTATI LEČENJA OTVORENIH PRELOMA POTKOLENICE SPOLJAŠNIM FIKSATOROM PO MITKOVIĆU NA KOHIT-U U NOVOM SADU

TREATMENT OF OPEN CRURAL FRACTURES WITH THE MITKOVIĆ EXTERNAL FIXATION SYSTEM IN KOHIT-NOVI SAD

Lalić Ivica¹, Stanković Milan¹, Kecojević Vaso¹, Matijević Radmila¹, Vukajlović Boško²

¹ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

² Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Ozbiljnost samih povreda, velika učestalost kao i neizvestan ishod lečenja otvorenih preloma potkolenice u velikom procentu, predstavlja za ortopedskog hirurga veliki izazov.

Cilj rada: je evaluacija postoperativnih rezultata kod bolesnika sa otvorenim prelomima potkolenice inicijalno zbrinjavanim spoljašnjom skeletnom fiksacijom po Mitkoviću

Materijal i metode: Na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu u periodu od juna 2003. do juna 2010. godine lečeno je 197 pacijenata sa različitim tipovima otvorenih preloma potkolenice. Od tog broja njih 16 (8%) je imalo otvorene prelome na obe potkolenice. Etiološki faktori povređivanja su bili sledeći: saobraćaj 75 (38%), industrija i poljoprivreda 52 (26%), sport, padovi i ostalo 70 (36%) ispitanika. Sve prelome smo klasifikovali prema Gustilu. Prema ovoj klasifikaciji tipu I pripadalo je 34 (17%), tipu II 85 (43%), tipu IIIA 48 (24%), tipu IIIB 20 (10%) i tipu IIIC 10 (5%) preloma.

Rezultati: Do potpune sanacije bez većih komplikacija došlo je u 120 (61%) slučajeva dok je kod ostalih nastavak lečenja sledio intramedularnim klinom 33 (17%), aparatom po Ilizarovu 26 (13%) i Sarmientovim gipsom 18 (9%). Mekotkivna infekcija oko klinova se razvila kod 14 (7%) a infekcija u predelu rane kod 10 (5%) pacijenata. Nesrastanje i pseudoartroza su registrovani u 25 (13%) pacijenata, osteitis golenjače kod 16 (8%) a osteitis na mestu plasiranja klina kod 3 (1,5%) pacijenta. Izvršene su 2 (1%) potkolene amputacije zbog teške konkvasantne povrede. Prosečno nošenje spoljnog fiksatora po Mitkoviću bilo je 23 (19-33) nedelje. Pun oslonac dozvoljavali smo u proseku nakon 9 i po nedelja.

Zaključak: Preduslov za brže srastanje otvorenih preloma potkolenice uz što manje komplikacija je lečenje uz poštovanje svih principa primarne obrade rane, razumnu antibiotsku i antitetanusnu zaštitu, pravilnu postavku spoljašnjeg fiksatora po Mitkoviću kao i stalnu kontrolu i eventualnu korekciju položaja fiksatora.

Ključne reči: Spoljašnja fiksacija, spoljašnji fiksator po Mitkoviću, otvoreni prelomi potkolenice

SUMMARY

Introduction: Crural fracture treatment is a great challenge for orthopaedic surgeon due the severity, high frequency as well as uncertain outcome in high percentage.

Objectives: The evaluation of postoperative results in patients with open crural fractures initially treated by the Mitković external fixation system.

Material and methods: In Clinic for orthopaedic surgery and traumatology in Novi Sad, in period from june 2003 till june 2010, 197 patients with different types of open crural fractures were treated. Sixteen patients (8%) had bilateral open crural fractures. Causes of fractures were: traffic 75 (38%) patients, industry and agriculture 52 (26%), sports, falls and other 70 (36%) patients. We used Gustilo classification. According to this classification, 34 (17%) cases were type 1, 85 (43%) type 2, 48 (24%) type 3A, 20 (10%) type 3B, 10 (5%) type 3C.

Results: Complete recovery without major complications was achieved in 120 (61%) cases, additional treatment with intramedullary nail was required in 33 (17%) cases, additional treatment with the Ilizarov device was required in 26 (13%) cases and additional treatment with the Sarmiento cast was required in 18 (9%) cases. Postoperative infection around the pins of the external fixator developed in 14 (7%) cases and postoperative wound infection developed in 10 (5%) cases. Pseudoarthrosis and absence of bone healing were recorded in 25 (13%) cases, tibial osteitis in 16 (8%) cases and osteitis in the area of pins insertions in 3 (1,5%) cases. Two (1%) lower leg amputations were performed due to severe conqvasant injury. Average period of the external fixator treatment was 23 (19-33) weeks. Full weight-bearing was allowed after nine and a half weeks on average.

Conclusion: The preconditions for quicker healing of open crural fractures with as few complications as possible include correct primary wound management, reasonable antibiotic and antitetanus protection, correct application of the Mitković external fixator as well as constant control and, in some cases, correction of the fixator.

Key words: external fixation, Mitković external fixation system, open crural fractures

UVOD

U današnjem modernom načinu življenja koji karakteriše veliki porast saobraćaja, poljoprivredne mehanizacije, industrije, raznih sportskih aktivnosti kao i prisustvo ratova kojih smo i sami svedoci u našem okruženju, u direktnoj su vezi sa porastom traumatizma koji poprima karakteristike "epidemije". Ovo predstavlja jednu od najvećih socio-medicinskih problema moderne civilizacije. Činjenica da je trauma glavni uzrok letaliteta mlađeg, radno sposobnog stanovništva, starosti između 20 i 45 godina. Od ukupnih povreda 75 % otpada na povrede ekstremiteta.

Otvoreni prelomi se karakterišu velikom kominucijom, opsežnim narušavanjem kontinuiteta mekih tkiva uz prateće neurocirkulatorne povrede. Ovo je sve posledica delovanja jakih spoljašnjih sila koje narušavaju koštani integritet ekstremiteta. Hirurško zbrinjavanje otvorenih preloma u prvom redu zavisi od tipa i lokalizacije, stepena oštećenja meko-tkivnog pokrivača, oštećenja neurovaskularnih elemenata, kontaminiranosti rane, kao i opšteg stanja povređenog. Za uspešan ishod hirurškog zbrinjavanja od presudnog je značaja odgovarajuće hirurško zbrinjavanje pojedinih povreda po prioritetu hitnosti - zbrinjavaju se najpre povrede koje neposredno ugrožavaju vitalne funkcije. Savremen koncept zbrinjavanja otvorenih preloma potkolenice podrazumeva opšte prihvaćene protokole kojih se svi ortopedski hirurzi moraju pridržavati: spada u hitnu - neodložnu intervenciju, zbrinjavanje u prvih 6-8h, posle 8h kontaminacija, dalje sledi infekcija, provera pulsa na nižim partijama ekstremiteta (ne gubiti vreme na Doppler i angiografiju već ići na direktnu eksploraciju, ishemija diktira urgenciju), obradu rana raditi u strogo sterilnim uslovima.

Cilj našeg ispitivanja bila je procena postoperativnih rezultata kod bolesnika sa otvorenim prelomima potkolenice inicijalno

zbrinjavanim spoljašnjim skeletnim fiksatorom po Mitkoviću.

MATERIJAL I METODE

Period praćenja i analize otvorenih preloma potkolenice različitih gradacija na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu je jun 2003 - jun 2010. god. Spoljašnji fiksator tipa Mitković je aplikovan na 197 pacijenta sa otvorenim prelomima različitih gradacija, polova i starosnih grupa od kojih je 16 (8%) imalo otvorene prelome na obe potkolenice (grafikon 1).

Od ukupnog broja pacijenata, 122 (62 %) bilo je muškog, a 75 (38 %) bilo je ženskog pola. Najmlađi pacijent je imao 18 god., a najstariji 78 god. Prosečna starost lečenih i praćenih pacijenata iznosi 48 god. U etiološkim faktorima povređivanja saobraćajni traumatizam zauzima 38 % (75 pacijenta), trauma nastala u industriji i poljoprivredi 26 % (52 pacijenta), dok je ostale traumatizme (padovi, sport, itd.) imalo 36 % (70 pacijenata). Sve prelome smo klasifikovali prema Gustilu. Prema ovoj klasifikaciji tipu I pripadalo je 34 (17%), tipu II 85 (43%), tipu IIIA 48 (24%), tipu IIIB 20 (10%) i tipu IIIC 10(5%) preloma (grafikon 2). Kod svih pacijenata odmah je započeto lečenje metodom spoljašnje fiksacije po prijemu. Prosečna dužina vremenskog intervala od momenta povređivanja do spoljašnje fiksacije je 17 časova. Najzahvalniji za lečenje bili su oni prelomi tipa Gustilo I sa malim punktiformnim ranama i minimalnom kontaminacijom. Kod tipa II i III po Gustilu, odmah po prijemu smo u sterilnim uslovima, u sali, radili debridman avitalnog tkiva, ispiranje rana fiziološkim rastvorima, vodom i antisepticima, a zatim pristupali repoziciji preloma i spoljašnjoj fiksaciji. Kod svih pacijenata vršili smo profilaksu tetanusa, parenteralno davali cefalosporine I i II generacije, a aminoglikozidne preparate smo davali za tip III preloma po Gustilu. Penicilin G davan je kod klostridijalnih infekcija i masivnih kontaminacija rana. Tip II i tip III tretirani su još i parenteralnom primenom

metronidazola (Orvagil). Nastavak antibiotske terapije zavisio je od nalaza antibiograma ako je on bio potreban. Kod većih defekata kožno-mišićnog pokrivača radili smo u saradnji sa plastičnim hirurgom, a kod vaskularnih deficita u saradnji sa vaskularnim hirurgom.

Grafikon 1

Grafikon 2.

U 17 (9%) slučajeva bio je potreban timski rad: ortoped-vaskularni hirurg-plastični hirurg. U 10 (5%) slučajeva korišćen je RTG intraoperativno, radi bolje adaptacije koštanih fragmenata. Kod 15 pacijenata (8 %) koristili smo dodatnu fiksaciju Kierschner-ovim iglama, Rusch-ovim klinovima i zavrtnjima radi dodatne stabilizacije (udružena fiksacija). Rane su svakodnevno previjane prvih 5 postoperativnih dana da bi kasnije dinamika previjanja bila na 2-3 dana u zavisnosti od sekrecije ili kontaminacije rane. Aktivne vežbe ekstremiteta (jačanje mišića kvadricepsa, fleksija i ekstenzija kolenog i skočnog zgloba) započinjane su prvog postoperativnog dana ako je to opšte stanje zadovoljavalo.

REZULTATI

Potpunu sanaciju bez većih komplikacija zabeležili smo u 120 (61%) slučajeva (grafikon 3), dok je kod ostalih nastavak lečenja sledio: intramedularnim klinom 33 (17%), aparatom po Ilizarovu 26 (13%) i Sarmientovim gipsom 18 (9%) (grafikon 4). Mekotkivna infekcija oko klinova se razvila kod 14 (7%) a infekcija u predelu rane kod 10 (5%) pacijenata. Nesrastanje i pseudoartroza su registrovani u 25 (13%) pacijenata, osteitis golenjače kod 16 (8%) a osteitis na mestu plasiranja klina kod 3 (1,5%) pacijenta. Izvršene su 2 (1%) potkolene amputacije zbog teške konkvasantne povrede (grafikon 5). Pun oslonac sa fiksatorom na donjem ekstremitetu kod otvorenih preloma potkolenice dozvoljavan je nakon 9 i po nedelja. Prosek nošenja fiksatora kod otvorenih preloma potkolenice je 26 (19-33) nedelja. Pacijenti su u proseku bili stacionirani 3 nedelje u zavisnosti od gradacije preloma, a kasnije redovno kontrolisani u specijalističko-polikliničkoj službi, gde su im vršene kontrolne radiografije i eventualna dinamizacija fiksatora. Kao jedan od mnogobrojnih primera prikazujemo pacijenta starog 30 god. sa otvorenim, Gustilo gradus II segmentnim prelomom leve potkolenice tretiranog po već opisanim principima tj. postulatima u ranijem tekstu. Prikazan je inicijalni stadijum i konačno izlečenje nakon tri meseca (slike 1-5).

**Potkolenica
definitivno izlečenje -
nastavak lečenja**

Grafikon 3.

**Potkolenica
nastavak lečenja**

Grafikon 4.

Slika 1. Preoperativni RTG segmentnog Gustilo II preloma potkolenice

Slika 2 - Postoperativno zbrinut prelom

Slika 3 - Postoperativni RTG

Slika 5 - potpuna sanacija bez komplikacija nakon 3 meseca

Slika 4 - Poliklinicka kontrola nakon 2 meseca

Grafikon 5.

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Preduslov za brže srastanje otvorenih preloma potkolenice uz što manje komplikacija je pravilno lečenje uz poštovanje svih principa primarne hirurške obrade rane, razumnu antibiotsku i antitetanusnu zaštitu, pravilnu postavku spoljašnjeg fiksatora po Mitkoviću kao i stalnu kontrolu i eventualnu korekciju položaja fiksatora.

S obzirom da se radi o pacijentima koji imaju ekstenzivne povrede mekotkivnog pokrivača i po pravilu veliku kominuciju fragmenata (Gustilo II, III) , pravilna odluka je koristiti ektrafokalni aparat po Mitkoviću, a izbegavati ostale metode osteosinteze: ploča, zavrtnji, klinovi i dr. Njegova jednostavna aplikacija, unilateralna konstrukcija, dobra preglednost rana i velika stabilnost su preduslov za dobar i pravilan tretman otvorenih preloma potkolenice. Brza postavka aparata koja u proseku iznosi 25 minuta, skraćuje

period nepotrebne izloženosti rane spoljašnjim uticajima. Dobra kontrola preloma zasniva se na mogućnosti kako intraoperativne tako i postoperativne repozicije ulomaka, a približavanje biomehaničkim uslovima zarastanja, omogućenja je dinamizacijom aparata.

Metoda spoljašnje skeletne fiksacije aparatom po Mitkoviću pokazala se kao suverena metoda kod lečenja otvorenih preloma naročito Gustilo II i III gradacije što su pokazali i naši rezultati.

Literatura:

1. Olson SA. Pulmonary aspects of treatment of long bone fractures in the polytrauma patient. Clin Orthop 2004 422: 66-70.
2. O'Brien PJ. Fracture fixation in patients having multiple injuries. Can J Surg. 2003; 46(2): 124-8.
3. Bhandari M, Guyatt GH, Khera V, Kulkarni AV, Sprague S, Schemitsch EH. Operative management of lower extremity fractures in pati-ents with head injuries. Clin Orthop. 2003 407: 187-98.
4. Hildebrand F, Giannoudis P, Krettek C, Pape HC. Damage control: extremities. Injury 2004; 35(7):
5. Taeger G, Ruchholtz S, Zettl R, Waydhas C, NastKolb D. Primary external fixation with consecutive procedural modification in poly-trauma. Unfallchirurg. 2002; 105(4): 315-21.
6. Mitković M. Spoljna fiksacija u traumatologiji. Nis; Prosveta: 1992.
7. Paul D., Bayer U.: Učestalost i posledice infekcije kod operativno liječenih preloma, ZBL. Clir, 9, 1971, 1305
8. Lawrence B. Manegment of polytrauma, 299-304, In: Champan MW, Operative Orthopa-edics. JB Philadelphia; Lippincott Company: 1993.
9. Gregory J. Trauma-Management of Acutely Injured Patients, 296-340, In: Sabiston D, et al., Textbook of surgery: The Biological basis of modern surgical practice-fifteenth edition. Philadelphia; WB Saunders Company, 1997.

10. Richmond J, Egol KA, Koval KJ. Management of orthopaedic injuries in polytrauma patients. Bull Hosp Jt Dis. 2001-2002; 60(3-4): 162-7.
11. Toft P. The systematic inflammatory response after major trauma. Ugesker Laeger 2003; 165(7): 669-72.
12. Giannoudis PV. Surgical priorities in damage control in polytrauma. J Bone Joint Surg Br 2003;85(4): 478-83.
13. Banović D. Načela lečenja politraume, 39-46, U: Banović D, i sar., Traumatologija koštano-zglobnog sistema. Beograd; Zavod za udžbe-nike i nastavna sredstva: 1998.
14. Golubović Z. Lečenje zatvorenih preloma potkolenice. Beograd; Zadužbina Andrejević: 1999
15. Mitković M.: Značaj rane primjene metode spoljne fiksacije u traumatologiji lokomotornog aparata, Bilten 6, Niš 1987.
16. Mitković M.: Mogućnost spoljne fiksacije u liječenju komplikovanih preloma lokomotornog aparata, Kongres ortopeda, Bugarska, Elena 1987.
17. Nađen J. R.: external skeletal fixation in the treatment of fractures of the tibia, J. Bone Joint Surg., 31, A:586,1949.
18. Šoć F.: Problem zbrinjavanja multiplih otvorenih preloma ekstremiteta, Acta Orthopedica, Jugoslava, 1, 1974,76-79.

Adresa autora: Ass. dr Ivica Lalić, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički Centar Vojvodine, Hajduk Veljkova 1-3, 21000, Novi Sad
E-mail: laleort021@gmail.com

PREDATO U ŠTAMPU:02.12.2010.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU:24.12.2010.